

Научная статья

УДК 811.161.1

DOI: 10.5281/zenodo.15301333

МАРКЕРЫ КАТЕГОРИИ ПРОСТРАНСТВА В ПОЭЗИИ МАХТУМКУЛИ ФРАГИ

© 2025 Н.И. Кутлимурадова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северный государственный университет»

ORCID 0009-0006-5480-660X

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Данная работа представляет собой анализ произведений Махтумкули – известного туркменского поэта XVIII в. Цель исследования – рассмотреть языковые единицы художественного пространства в творчестве классика. Материалом для анализа служит сборник стихотворений национального поэта, переведённый на русский язык. В работе использованы методы семантического и лексикографического анализа. Категория пространства универсальна для всех языков, однако его восприятие и актуализация в языке зависит от индивидуально-авторской картины мира. В поэзии Махтумкули пространство вербализуется на лексико-морфологическом уровне – существительными, наречиями, предлогами. Слова, называющие объекты флоры и фауны экзотической страны, также служат средством для актуализации пространственной категории. В ЛСГ пространства входят географические понятия, номинации общественных учреждений, хозяйственных построек, жилища человека, мест обитания зверей и птиц и др. Тексты Махтумкули содержат множество топонимов, в которые входят названия планет, стран, городов, морей, рек, гор, мифологических пространств. Они вербализуют мировоззренческие представления автора, которые тесно связаны с исламом. Пространственную информацию о лирическом герое содержат антропонимы. Рассматривается экзотическая лексика, которая придаёт особый колорит, инакость текстам.

Ключевые слова: Махтумкули, туркменская поэзия, художественное пространство, лексический маркер, объективное пространство, субъективное пространство, мифологическое пространство.

Для цитирования: Кутлимурадова Н.И. Маркеры пространства в поэзии Махтумкули Фраги / Н.И. Кутлимурадова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 3. – С. 70–80. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15301333>.

Введение. Махтумкули Фраги – национальный поэт, почитаемый туркменским народом, он является основоположником литературного туркменского языка. В 2024 г. исполнилось 300 лет со дня рождения лирика. Ещё в XIX в. исследователи начали изучать труды Махтумкули. Среди них – А. Ходзко, А. Вамбери, В.В. Бартольд, А.Н. Самойлович, Б.А. Каррыев и другие учёные, посвятившие ряд работ наследию поэта.

Цель статьи – выявить и описать языковые средства реализации категории пространства в русских переводах поэзии Махтумкули Фраги. Лингвистический анализ обозначенного материала позволит проследить, какие образы формируются у русскоязычного читателя при интерпретации текстов национального туркменского поэта. Подобные исследования, на наш взгляд, нацелены на понимание взаимодействия разных лингвокультур, в том числе – в границах художественного континуума.

Категория *пространства* является объектом изучения многих наук – философии, психологии, литературоведения, искусствоведения, филологии и т.д. В работах классиков и современных учёных (Ю.М. Лотман, В.Г. Гак, О.Н. Селиверстова,

Е.Е. Яковлева, И.С. Бороздина, Н.В. Лягушкина, Е.И. Атаманская и др.) представлен филологический анализ данного понятия. Пространство относится к базовым концептам и взаимосвязано с категориями места, времени, события и движения. С точки зрения исторического происхождения, *пространство* является вторичным концептом по отношению к концепту *место* [7, с. 86]. Пространство художественного произведения «представляет собой модель мира данного автора, выраженную на языке его пространственных представлений» [8, с. 252].

В.Н. Топоров пишет, что слово *пространство* обладает исключительной семантической ёмкостью, его «внутренняя форма апеллирует к таким смыслам, как "вперёд", "вширь", "вовне"» [14, с. 239].

В.Г. Гак считает, что пространство имеет первостепенное значение в процессе познания окружающего мира, в овладении языком и его использовании [2]. Он выделяет следующие составляющие внутренней структуры семантического поля *пространство*: тип; организация; относительность; направления; меры; восприятие [2, с. 127].

Н.И. Каримова провела анализ ЛСП *пространство* на материале «Русского семантического словаря» и выявила четыре значения данной лексемы: 1) форма существования материи, которая развивается бесконечно и характеризуется протяжённостью и объёмом; 2) место, охватываемое зрением и не ограниченное видимыми пределами; 3) промежуток между чем-нибудь, где что-нибудь вмещается; 4) широкая, обычно неограниченная сфера распространения чего-нибудь [5]. Л.В. Бронник выделяет три категории пространства: онтологическую наивную (обыденную) языковую категорию (концепт), онтологическую научную категорию и методологическую категорию [1].

Применительно к локализации объектов, пространство может иметь вертикальный или горизонтальный релятум (по определению О.Н. Селиверстовой и Т.Н. Маляр) [11]. К первому типу относятся предметы, воспринимаемые как параметры высоты (*горы, жилища, города* и др.); ко второму – релятумы, не имеющие высоты (*поля, реки, океаны* и др.). Горизонтальные релятумы, по сути, имеют незначительную высоту, однако в наивной картине мира представляются как лишённые вертикального размера.

Анализируя текст, необходимо выделять следующие уровни: «пространство реальных событий – пространство интерпретации событий – вербальное пространство» [12, с. 13]. В поэтическом произведении пространство предстаёт как сложный образ, объединяющий предметные, темпоральные, психологические аспекты.

Несмотря на значимость этого образа в поэзии туркменского классика, средства его создания и место в целостной поэтической системе остались вне внимания филологов. Точечные исследования топонимов проведены Г. Гельдиевым в [16].

Методы и материал исследования. В работе применены такие лингвистические методы, как семантический анализ, лексикографический анализ. Материалом исследования послужил переводной сборник стихотворений Махтумкули, опубликованный в 1983 г. [17], в котором содержится 274 стихотворения.

Основная часть. Пространство в текстах Махтумкули вербализируется преимущественно существительными, наречиями и предложениями. Наличие в текстах точной пространственной локализации облегчает восприятие и настраивает читателя на определённую информацию. Топонимы и нарицательные пространственные маркеры несут экстралингвистическую и содержательно-фактуальную информацию, создавая ассоциативный континуум и образность текста, под которыми понимается «способность текста вызывать в сознании адресата образы различной природы» [13, с. 35]. Пространственно-временные образы затрудняют интерпретацию поэтического текста

для читателя, не владеющего необходимыми пресуппозициями. Ю.М. Лотман писал: «Семиотика пространства имеет исключительно важное, если не доминирующее, значение в создании картины мира той или иной культуры» [9, с. 205]. По мнению ученого, данное явление связано со спецификой пространства и культурой. Так создается образ мира, пространственная модель универсума.

Рассмотрим пример из стихотворений:

*Я – раб любви, гоклен с Атрека,
Властительницу чар ищущу* [17, с. 94].

*Коль спросят путники про меня, скажите, лицо клоня:
«Гоклен он родом, с Атрека он, а имя – Махтумкули»* [17, с. 152].

Гидроним *Атрек* (река в Туркменистане) способствует пробуждению в сознании читателя исторических, социальных, культурных коннотаций, которые закреплены за ними в туркменской культуре. Автор сообщает о себе реальную информацию: страну рождения, принадлежность к племени (*гоклен*). Носитель русской лингвокультуры, не имея необходимых фоновых знаний, может конкретизировать информацию, обратившись к различным источникам, или воспринимать экзотизмы в их специфической функции – поэтической («форма ради формы», «текст как препятствие» и т.п.).

В текстах Махтумкули встречаются следующие топонимы: *Аму(дарья), Атрек, (Кесе-)Аркак, Ахал, Афганистан, Багдад, Балканские горы, Булгар, Венера / Зохране, Габеш, Герат, Гурджистан, Гурген, Дамаск, Дехистан, Дешти-Дахан, Джейхун, Ерусалим, Индия / Индостан / Хинд / Хиндостан, Ирак, Иран, Исфаган, Земзем, Зеравшан, Зумаил, Кааба, Каф-гора, Кенган, Кербела, Красное море, Кульзум, Кыпчак, Лагор, Мазандеран, Мары, Медина, Мекка, Мешхед, Миср, Млечный Путь, Недж, Нил, Нишапур, Рум/Румистан, Сакар, Сафа, Синай, Сират, Сонги-даг, Содом, Тегеран, Туран, Туркестан, Туркмения, Хазарское море, Хива, Хорасан, Хорезм, Франгистан, Чин-Мачин, Шам, Шебистан, Ширван, Ширгази, Эдем.*

Данный список можно поделить на группы по степени их культурной близости читателям переводов на русском языке: от общеупотребительных номинаций, сохранившихся в современности (*Красное море, Афганистан* и т.п.), до ядерных экзотизмов (*Шебистан, Миср* и др.).

В антропонимах содержится дополнительная информация, имеющая пространственный характер: место проживания, происхождение, социальное положение. В сборнике Махтумкули встречаются следующие антропонимы: *Абу-Талеп, Азра, Азраил, Али (Али-Шахимердан), Бахауддин (Бехауддин), Баязид и Вейс (Увейс-Карани), Варка, Гёр-оглы (Гор-оглы, Кёр-оглы), Гюль-Ферхар, Давид (Дауд, Давуд)* и другие. В отличие от топонимов, все слова этой группы сохраняют ощущение инакости, экзотичности для русского читателя.

Приведем пример:

*Султаном доблестных мужей
Могучий был Чоудор-хан* [17, с. 275].

Чоудор-хан был ближайшим соратником поэта, воином, прославленным предводителем туркмен; погиб в бою за свободу родной земли [17, с. 405]. В те времена ханами называли и полководцев. Аллюзия отсылает читателя к героическому сражению за свободу родины, апеллируя к фоновым знаниям и моделируя особое пространство текста.

Другой пример с именем героя одноимённого эпоса:

*Иль по горам, как Гёр-оглы, летая,
Услышу ли я о тебе, любимая?* [17, с. 144].

Существует множество версий этого героического произведения и во всех отмечается, что Гёр-оглы был из туркменского племени теке-йомуд. Он был борцом за честь. *Гёр* – дословно ‘могила’, *оглы* – ‘сын’, т.е. ‘сын могилы’. Для понимания поэтического образа, созданного с помощью сравнения, требуется знакомство с эпосом.

Р.И. Камалов предлагает оппозиционную модель пространства «внешнее – внутреннее» [4]. Каждое в свою очередь делится на объективные и субъективные пространства. Согласно данной классификации, большинство лексических маркеров из текстов относятся к объективному пространству. Отметим исключения:

Каф-гора – 1) название мифической горы; по сказкам, эта гора окружала землю; 2) горы Кавказа; 3) гора, где обитает птица сымруг (анка) [17, с. 405];

Сакар – 1) ад; 2) самое страшное место в аду;

Сират – 1) дорога, правильный путь; 2) мост через ад; согласно религиозным представлениям, он тоньше волоска и острее меча. В судный день прошедшие через него войдут в рай [19, с. 331];

Содом – библейский город, который был уничтожен богом;

Шебистан – буквально *страна мрака*; сказочная страна, где находится обиталище духов.

Выделим имена собственные, относящиеся к внешнему объективному пространству в наследии туркменского классика, – материальные объекты, которые не имеют замкнутой структуры:

- страны: *Афганистан, Габеш, Гюрджистан, Индия/Индостан/Хинд/ Хиндостан, Ирак, Иран, Миср, Рум/Румистан, Туркестан, Туркмения, Хорезм, Франгистан, Чин-Мачин, Шам, Шебистан*;

- города: *Багдад, Булгар, Герат, Дамаск, Ерусалим, Исфаган, Кербела, Лагор, Мары, Медина, Мекка, Мешихед, Нишапур, Тегеран*;

- местности: *Ахал, Дехистан, Дешти-Дахан, Зумаил, Кенган, Кесе-Аркач, Кыпчак, Мазандеран, Недж, Туран*;

- реки: *Аму(дарья), Атрек, Гурген, Джейхун, Зеравшан, Нил*;

- горы: *Балканские горы, Синай, Сонги-даг*;

- моря: *Красное море, Кульзум, Хазарское море*;

- планеты: *Венера/Зохре, Земля*;

- холм: *Сафа*;

- учебное заведение: *Ширгази*.

Сравним отрывок из стихотворения «Хан джигитов» [17, с. 98] (Sen soltany, Abdulla [17, с. 26]) с переводом и рассмотрим реальное и интерпретационное пространство:

Брат Абдулла, Мазандеран – твой кров,

Мазандеран – твой стан, мой Абдулла.

Я понял жребий твой: ты тех садов

И тех лугов – рейхан, мой Абдулла.

Mazanderan seniň mekanıň, ýurduň,

(Мазандеран – твой край, твоя – страна,)

Şul mekanıň sen soltany, Abdulla.

(Ты султан этих краёв, Абдулла.)

Taýgum, nesibedir bir roýun gördüm,

(Боже, посчастливилось, однажды увидеть твоё лицо,)

Ol baglaryň sen reyhaný, Abdulla.

(Ты – рейхан тех садов, Абдулла. Перевод наш – Н. К.)

Топоним *Мазандеран* – один из иранских велятов (областей), нарицательное существительное *рейхан* – зелёное, душистое растение; вид съедобного растения; базилик, название цветка [19, с. 282] переносят читателя русского перевода в экзотическое пространство, придают загадочность. Кроме экзотической лексики, в тексте приведены общеупотребительные лексемы *кров, луга, сады*, позволяющие выявить имплицитную оценку пространства. Дополнительная имплицитная фактуальная информация содержится в маркере пространства *стан*. Согласно толковым словарям, слово означает место временного расположения, стоянки воинских или вооружённых формирований.

Итак, перевод А. Тарковского начинается с обращения к брату. *Абдулла* был старшим братом Махтумкули и, по преданию, погиб по пути в Афганистан. Поэт написал это произведение спустя девять лет разлуки, о чём упоминается в текстах.

Но при обращении к туркменскому источнику, выясняется, что вероятнее всего, стихотворение посвящено не родному брату поэта, а другому персонажу с таким же именем – иранскому шаху, который владел данными землями. Фраза о желании «увидеть однажды» подтверждает данную догадку. Махтумкули восхищался им. В одной из строк поэт пишет: «*Höküiminden titrär Türküistan şasy*» [18, с. 26] («*От твоего указа дрожит тюркистанский шах*» – перевод наш Н.К.), что в переводе А. Тарковского «*Шах Туркестана пред тобой дрожит*» [17, с. 98] указывает на личность, обладающую властью.

Ради справедливости отметим, что некоторые исследователи [9] придерживаются взгляда, что элегия посвящена брату Фраги, аргументируя это тем, что *Абдулла* был известным человеком и пользовался большим авторитетом.

Следующая группа – имена нарицательные, относящиеся к «внешнему» объективному пространству: *владенья, водоворот, глубина, именье, камыши, кряж, край, луг(а), лужа, мир, нагорья, низина, округ(а), окоём, остров, отчизна, откос, песок/пески, площадь, предел, простор(ы), поле, поляна, порог, предел(ы), привал, просторы, пустыня, путь, равнина, река/реки, родник, роцца, рубежи, ручье(я), рынок, свет, север, скалы, склоны, степь/степи, сад(ы), стойбище, строение, суша, твердь, теснина, трава, тропа/тропка, топь, торжище, удел, утёс(ы), ущелья, хребты, чужбина, цветник, ширь, юг, юдоль яма/ямы.*

Приведем пример из текста:

Был этот мир плохой опорой мне,

Остался я в пустыне с мертвецами [17, с. 202].

Пустыня – пространство, без которого невозможно представить территорию Туркмении, неотъемлемая часть картины мира туркменского народа. Данное слово употребляется в текстах сборника Махтумкули 51 раз. Перечислим словосочетания из стихотворений с лексемой *пустыня*: *барханы пустыни, беззвёздная пустыня/безводные пустыни, жизненные пустыни, звёздные пустыни, море пустынное, опалённая пустыня, песка пустыни, просторы пустынь, пустыня века, пустыни мёртвые, пустыни мировые, пустыня мирская.* Так, художественный образ *пустыни* отражает действительность в конкретном, индивидуальном явлении, которое обладает эстетическим значением.

Выделим тематическую группу слов, обозначающих глобальные географические понятия: *Венера/Зохране, земля, вселенная, луна, Млечный путь, море/моря, небо/небеса, океан, планеты, солнце.* Обратимся к тексту:

Зохране небесная взошла, –

Совсем влюблённый пьян сегодня!

Земля тюльпаном расцвела.

Вселенная – рейхан сегодня! [17, с. 195].

Зоhre – арабское название планеты *Венера*; по преданию – земное существо – женщина необыкновенной красоты, в неё влюбляются ангелы аллаха Харут и Марут, которые сообщили ей заклинание. Так *Зоhre* вознеслась на небо и стала живой звездой, вечно танцующей и поющей [17, с. 396]. В древности – богиня любви и красоты; название звезды [19, с. 149]. По народному поверью, появляется раз в сорок лет. В отрывке описывается влюблённое состояние лирического героя, когда всё кажется прекрасным и на небе (вверху), и на земле (внизу), а Вселенная сравнивается с душистым базиликом.

Экзотизм *Зоhre* – выполняет поэтическую функцию, благодаря его сочетанию с прилагательным, русскоязычный читатель может догадаться, что упомянутый объект – небесное тело, далёкое, недостижимое. Отсутствие пресуппозиции усложняет понимание значения этого слова, но читатели могут обратиться к справочному аппарату сборника.

В тематическую группу с пространственно-событийной (место протекания событий) семантикой входят (классификация проведена по [3]) лексемы, называющие:

А) жилище человека и его части: *дом, дворец, жильё/жилище, караван-сарай, кров, ночлег, обитель, притон, приют, чертог, юрта; дверь, казна, ложе, престол, трон, угол(ок);*

Б) хозяйственные постройки: *хлев;*

В) жилище зверей, птиц: *нора, логово, берлога, улей;*

Г) предприятия, организации и учреждения в зависимости от сферы деятельности:

- административно-территориальные единицы: *город, край, площадь, поселенье, селенье, столица;*
- учреждения, объекты культуры и образования и их части: *медресе, школа;*
- торговые учреждения, организации общественного питания и бытового обслуживания: *базар, лавка, мейхане, рынок, торжище;*
- транспортные средства: *корабль, лодчонка, фелука;*
- культовые организации и их части: *мечеть, твердыня, приход, храм; алтарь;*
- учреждения пенитенциарной системы и их части: *заточенье, клетка, темница, тюрьма.*

Следующая группа – ландшафтная лексика с событийным значением:

- водные пространства: *море, океан, озеро, пруд, река;*
- горные поверхности: *гора, гряда, кряж, курган, нагорья, плато, скала, склон, холм, хребет;*
- впадины и углубления: *пещера, ущелье, яма;*
- участки суши: *барханы, берег, дол/долина, низина, остров, пустыня;*
- пространства с растительностью: *гулистан, долина, кустарник, лес, луг, поле, роща, цветник.*

К внутреннему объективному пространству отнесём слова, называющие закрытое пространство: *алтарь, башня, базар, болото, гнездо, гроб, гробница, дом, дворец, духан(ы), жаровня, жильё/жилище, заточенье, изголовье(я), казна, карман, караван-сарай, кибитка, клетка, лодчонка, ложе, храм, колодец, колчан, корабль, костёр, котёл, крепость, кров, курган, мазар, медресе, мейхане, мечеть, минарет, могила, недра, нора, ночлег, обитель, огонь, омут, пламя, подземелье, прах, престол, пристань/пристанище,*

притон, приют, склеп, слезы, струги, стена/стены, темница, ворота, твердыня, трон, тюрьма, убежище, угол(ок), улей, чертог, чрево, юрта.

Приведем пример из стихотворения «Нищета влюблённого»:

*Тигр охотится в камышах,
Роет червь отсыревший прах.
Тонет нищий в горьких слезах, –
Значит, к баям попал, – клянусь [17, с. 163].*

В отрывке вербализуются два пространства – природное (верх – *в камышах* и низ – *прах*) и социальное (верх – *к баям попал* и низ – *в слезах*). Животный мир сопоставляется с человеческим миром; приводится аллегория на их форму сосуществования. Во время охоты необходимо определенное место, чтобы застать жертву врасплох; *червь* и *тигр* в данных местах добывают себе пищу; а бедный человек страдает от вседозволенности, угнетения *баев* (богатых). Одни в этой жизни – охотники, а другие – жертвы.

В текстах сборника используются наименования мифологического пространства: *ари, ад, геенна, Кевсер, рай, Сакар, Эдем* и др., которые взаимодействуют с «внешним» и «внутренним» пространством. Приведём пример:

*Яд проникнет в мозг курильщика с летами.
Зубы выпадут тогда от боли сами.
В ноздри тыковки засунут, бросят в пламя,
И душа сгорит в геенне, насатан.*

*Знай, Фраги, конца не будет тяжким карам.
Рассекут в аду твой нос одним ударом,
Водворят в тот край, что мы зовём Сакаром,
Вечных ты страшишь мучений, насатан! [17, с. 111].*

Стихотворение адресовано употребляющим *нас* (жевательный табак). *Насатан* – дословно «употребивший нас». *Мозг, ноздри* – место, куда направлено движение. В строфах пересекается мифологическое и реальное восприятия мира: соматизмы *мозг, ноздри* – чередуются с мифологическим пространством – *пламя, геенна, ад, тот край, Сакар*.

Субъективное пространство – взгляд лирических героев на объективное пространство [12]. Так как речь идет о художественном произведении, объективные пространства представляются субъективными, передавая восприятие лирического персонажа. Выделим маркеры психологического пространства: *сон, сновиденье*.

Потерявший ягненка чабан / О волках и во сне говорит [17, с. 235]; Сон здесь представляет особое пространство; для пастуха *ягенок* – часть его стада – средство существования; внешняя опасность – *волки*. В отрывке актуализируется реальная социально-значимая проблема, которая актуальна даже в психологическом пространстве.

В художественном произведении время и пространство взаимосвязаны. Рассмотрим это на примере существительного *путь*. В текстах сборника оно употреблено 39 раз. *Путь* относится к пространственным и временным концептам [10]. Рассмотрим пример:

*Азади
Ты не привык, ты молод; долог путь;
Езда ночная; негде отдохнуть;
Оставь затею вздорную, забудь.
Сбираться в путь не начинай, птенец мой! [17, с. 17].*

В первом случае видим взаимосвязь *пространства* и *времени*, т.е. измерение *пространства* через *время*. Это подтверждает бытовое измерение пространства через время и наоборот. Во втором случае показана связь *движения* и *пространства*, которые имеют направленность.

Рассмотрим наречия с пространственной семантикой в сборнике Махтумкули: *далеко, недалеко, близко* и *вдали, вдалеке, вблизи*. Как отмечает Е.С. Яковлева [15], вторая группа наречий обозначает расположение чего-либо относительно говорящего в видимом ему горизонтальном пространстве, данные наречия указывают на абсолютную степень удаленности, часто с указанием расстояния: «*Мир, безжалостный мир, погружаясь в туман, зарыдал; / Закатилась луна, и вдали океан зарыдал*».

Пространственные предлоги *вблизи, вдоль, в/во, вокруг, выше, до, из, из-за, из-под, к, мимо, между, на, над, от, перед, по, под, рядом с, с, сквозь, у, через* также являются языковыми маркерами пространства. Приведем примеры их употребления в текстах поэта: «*Горжествующий голос Новруза звучит во вселенной*»; «*Сядь, отдохни, – вокруг трава медова*»; «*И не находит на земле Своей красавицы джигит*». В них локализуя объект и событие.

Предлоги *над* и *выше* указывают на местоположение лирического героя: «*Над горами туманом был*»; «*Ты воспрял бы, Махтумкули, / Выше гор, тверже скал, – клянусь*».

В русских переводах Махтумкули сохраняется пространство экзотической страны с помощью слов, называющих животных и растения. Рассмотрим поэтическую фауну в текстах туркменского поэта:

*Три радости жизни земной:
Сын, женщина, конь верховой.
Арван на дороге степной
И нер ездоками оценится* [17, с. 171].

Арван – самка верблюда; *нер* – выносливый гибрид верблюда, полученный путем скрещивания с двугорбымверблюдом [17, с. 242].

В поэзии Махтумкули используются слова с общей семьей ‘растение’: *анаша, бурьян, кипарис, ковыль, крины, мак, миндаль, мускус, нарцисс, рейхан, роза, тёрн, тимьян, тополь, тюльпан, цикута, чилим, шафран*. Данные лексемы, помимо своего основного значения, имеют коннотации, относящиеся к туркменской лингвокультуре, например, *анаша* – высушенные, измельченные листья дикой конопли. Приведем пример:

*Своей бессмертной не губи души:
Дар дьявола – восторги аناши!
Что в день суда ответишь ты, скажи?
Жизнь пожалей свою, оставь курень!* [17, с. 105].

В тексте не вербализовано пространство, однако имплицитно проводится параллель с земным миром и потусторонним миром (по исламу). В Коране дьявол – соблазнитель. Анаша относится к хараму (запрещённому, греховному деянию).

*Бог для Махтумкули – извечная краса,
Чилим же – горький дым и кейф на полчаса!..* [17, с. 104].

Слово *чилим* – папироса, сигарета, табак, а также инструмент для курения табака, кальян [19, с. 425]. Антитеза сравнивает противоположные миры по исламу: мир вечный и земной. Слова с темпоральным значением *извечная, на полчаса* подчёркивают то, к чему нужно стремиться.

Лексема *шафран* – экзотизм, заимствованный из турецкого языка. В туркменском источнике используется лексема *zagryan*, которая заимствована из арабского *za'farān* [19, с. 139] – растение, приносящее жёлтые ароматные плоды («*В моих садах*

цветет шафран»), подчеркивает экзотичность «чужого» края; в восточной литературе может быть средством сравнения: пожелтевшее лицо героев произведений может сравниваться с данным растением («*Пожелтело лицо у меня, как шафран»*).

Темпоральное пространство художественного произведения формируется с помощью единиц, указывающих на время: слова, содержащие семантику времени; названия времён года; названия месяцев, дней недели, времени суток; названия периодов жизни человека [16, с. 51]. Приведем пример, указывающий на возрастной период:

*У джигита злой жены –
Божьей волей – да не будет!* [17, с. 48].

По Махтумкули, джигит – второй период жизни (20–40 лет) [19, с. 65]. По туркменским традициям джигиту не подобает *злая жена*. По мировоззрению мусульман, судьба predetermined богот, поэтому важна «*божья воля*».

Джигит в стихотворениях поэта обладает многими положительными качествами – храбрый («*С трусом истинный джигит / В ратном поле да не будет!*»; «*А к тридцати годам, джигит, ты стал подобьем льва; / Телу – хлеб и одежда, джигиту – враги»*), лихой («*Прошла младенчества пора, и ты – джигит лихой»*), беспрекословный («*Приказ джигиту не дается дважды»*); бесстрашный («*Джигиту битва – солнца краше»*).

Заключение. Итак, на основе анализа стихотворений Махтумкули, определены языковые средства создания образа пространства. Маркеры пространства – существительные, наречия, предлоги – выражают содержательно-фактуальную и имплицитную информацию, транслируя индивидуальное виденье автора. В произведениях актуализуются как реальное пространство, так и «ирреальное», отражающее мифологическое восприятие мира в языке. Большая часть пространственной лексики субъективна, за исключением автобиографичных стихотворений. Маркеры пространства отражают специфику туркменской лингвокультуры.

Экзотизмы с пространственным значением в текстах выполняют поэтическую функцию. Переводчики Махтумкули сохраняют значительную часть экзотической лексики (*арш, гюлистан, мейхане* и др.), но в некоторых текстах их заменяют на общеупотребительные лексические единицы (*гюлистан – цветник, Зохре – Венера, Франгистан – Франция* и др.). Таким образом сближаются картины мира автора и читателя, что способствует пониманию чужого мировоззрения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бронник Л.В. Категория пространства в языке и науке о языке / Л.В. Бронник // Гуманитарные и социальные науки. – 2020. – № 5. – С. 2–13.
2. Гак В.Г. Пространство вне пространства / В.Г. Гак // Логический анализ языка. Языки пространств. – М. : Языки русской культуры, 2000. – С. 127–135.
3. Доолоталиева Г.С. Параметрические имена существительные в русском языке / Г.С. Доолоталиева // Вестник БГУ. – 2024. – С. 1–4.
4. Камалов Р.И. Языковая репрезентация категории пространства в оригинале и переводе художественного текста (на материале романа Н. Готорна «Мраморный фавн») / Р.И. Камалов // Вестник Башкирского университета. – 2013. – № 3. – С. 867–870.
5. Кандрашкина О.О. Лингвистический аспект изучения категорий пространства и времени в художественном тексте / О.О. Кандрашкина // Наука России. – 2018. – С. 48–52.
6. Каримова Н.И. Лексико-семантическое поле «пространство» в русском языке / И.Н. Каримова // Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет). – 2019. – № 2(66). – С. 140–150.
7. Кубрякова Е.С. О понятии места, предмета и пространства. Логический анализ языка. Языки пространств / Е.С. Кубрякова. – М. : Языки русской культуры, 2000. – С. 84–92.

8. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь / Ю.М. Лотман. – М. : Просвещение, 1988. – 352 с.
9. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история / Ю.М. Лотман. – М. : Языки русской культуры, 1996. – 464 с.
10. Лягушкина Н.В. К вопросу о формировании базовых концептов: пространство / Н.В. Лягушкина // Вестник МГПУ. – 2012. – № 2. – С. 55–61.
11. Маляр Т.Н. Пространственно-дистанционные предлоги в русском и английском языках / Т.Н. Маляр, О.Н. Селиверстова. – Munchen: Sagner, 1998. – 348 с.
12. Марьянчик В.А. Пространство медиа-политического текста как средство оценки / В.А. Марьянчик // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика, 2009. – № 2. – С. 11–18.
13. Марьянчик В.А. Стилистические категории в методическом аспекте / В.А. Марьянчик // Русский язык в школе. – 2011. – № 6. – С. 33–38.
14. Топоров Н.В. Пространство и текст. Текст: семантика и структура / Н.В. Топоров. – М. : Наука, 1983. – С. 227–284.
15. Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени, восприятия) / Е.С. Яковлева. – М. : Гнозис, 1994. – 344 с.
16. Geldiyew G. Magtymgulynyň döredijiliginde ýer-ýurt atlary we onuň poetikasy / G. Geldiyew. – A. : Ýlym, 2023. – 476 s.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

17. Махтумкули. Избранное / Пер. с туркм. – М. : Худож. лит., 1983. – 414 с.
18. Magtymguly. Eserler jygyndysy / Magtymguly. – 1 jilt. – Ashgabat : Ýlym neşirjaty, 2013. – 556 s.
19. Meredow A. Magtymgulynyň düşündirişli sözlügi / A. Meredow. – Günbed Kabus, 1997. – 387 s.

REFERENCES

1. Bronnik L.V. (2020). Kategoriia prostranstva v iazyke i nauke o iazyke [Category of space in language and science of language] (pp. 84–92). On the concept of place, object and space. Logical analysis of language. Languages of spaces. Moscow: Languages of Russian Culture (In Russian).
2. Gak V.G. (2000). Prostranstvo vne prostranstva [Space beyond space] (pp. 127–135). Moscow: Yazyki russkoj kul'tury (In Russian).
3. Doolotalieva G.S. (2024). Parametricheskie imena sushchestvitel'nye v russkom yazyke [Parametric nouns in the Russian language] (pp. 1–4). Vestnik BGU (In Russian).
4. Kamalov R.I. (2013). Yazykovaya reprezentaciya kategorii prostranstva v originale i perevode hudozhestvennogo teksta (na materiale romana N. Gotorna «Mramornyj favn») [Linguistic representation of the category of space in the original and translated fiction text (on the material of N. Gothorn's novel "Marble Faun")] (pp. 867–870). Vestnik Bashkirskogo universiteta, 3 (In Russian).
5. Kandrashkina O.O. (2018). Lingvisticheskij aspekt izucheniya kategorij prostranstva i vremeni v hudozhestvennom tekste [Linguistic aspect of studying the categories of space and time in the art text] (pp. 48–52). Moscow: Nauka Rossii (In Russian).
6. Karimova N.I. (2019). Leksiko-semanticheskoe pole «prostranstvo» v russkom yazyke [Lexical-semantic field 'space' in the Russian language] (pp. 140–150). Vestnik universiteta (Rossijsko-Tadzhikskij (Slavyanskij) universitet), 2 (66) (In Russian).
7. Kubryakova E.S. (2000). O ponyatii mesta, predmeta i prostranstva [On the concepts of place, time and space] (pp. 84–92). Logicheskij analiz yazyka. Yazyki prostranstv. Moscow: Yazyki russkoj kul'tury (In Russian).
8. Lotman Yu.M. (1988) V shkole poeticheskogo slova: Pushkin. Lermontov. Gogol' [At the school of the poetic word: Pushkin. Lermontov. Gogol']. Moscow: Prosveshchenie (In Russian).
9. Lotman Yu.M. (1996). Vnutri myslyashchih mirov. Chelovek – tekst – semiosfera – istoriya [Inside the thinking worlds]. Moscow: Yazyki russkoj kul'tury (In Russian).
10. Lyagushkina N.V. (2012). K voprosu o formirovanii bazovyh konceptov: prostranstvo [To the question of the formation of basic concepts: space] (pp. 55–61). Vestnik MGPU, 2 (In Russian).
11. Malyar T.N., Seliverstova O.N. (1988). Prostranstvenno-distancionnye predlogi v russkom i anglijskom yazykah [Spatial-distance prepositions in Russian and English languages]. Moscow: Sagner (In Russian).
12. Maryanchik V.A. (2009). The space of media-political text as a means of evaluation [Prostranstvo media-politicheskogo teksta kak sredstvo ocenki] (pp. 11–18). Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Lingvistika, 2 (In Russian).
13. Mar'yanchik V.A. (2011). Stilicheskie kategorii v metodicheskom aspekte [Stylistic categories in the methodological aspect] (pp. 33–38). Russkij yazyk v shkole, 6 (In Russian).

14. Toporov N.V. (1983). Space and text. Text: semantics and structure [Prostranstvo i tekst. Tekst: semantika i struktura] (pp. 227–284). Moscow: Nauka (In Russian).

15. Yakovleva E.S. (1994). Fragmenty russkoj yazykovej kartiny mira (modeli prostranstva, vremeni, vospriyatiya) [Fragments of the Russian language picture of the world (models of space, time, perception)]. Moscow: Gnozis (In Russian).

16. Geldiev G. (2023). Magtymgulynyň döredijiliginde ýer-ýurt atlary we onuň poetikasy [Names of places and countries in the works of Makhtumkuli and his poetics]. Ýlym (In Turkmen).

Поступила в редакцию 07.02.2025 г.

MARKERS OF SPACE IN POETRY BY MAKHTUMKULI FRAGHI

N.I. Kutlimuradova

This paper deals with the analysis of works by Makhtumkuli, the famous Turkmen poet of the 18th century. The study objective is to examine the linguistic units of artistic space in the works by the classic poet. The analysis material is a collection of poems by the national poet translated into Russian. The methods of semantic and lexicographic analysis have been used in the work. The category of space is universal for all languages, but its perception and actualisation in the language depends on the individual-author's worldview. In Makhtumkuli's poetry, space is verbalised at the lexico-morphological level – by nouns, adverbs, prepositions. Words naming objects of flora and fauna of an exotic country also serve as a means for actualisation of the spatial category. The LSG of space includes geographical concepts, nominations of public institutions, household buildings, human dwellings, habitats of animals and birds, etc. The words naming objects of flora and fauna of the exotic country also serve as a means of actualisation of the spatial category. Makhtumkuli's texts contain many toponyms, which include names of planets, countries, cities, seas, rivers, mountains, mythological spaces. They verbalise the author's worldview ideas, which are closely connected with Islam. Anthroponyms contain spatial information about the lyrical hero. Exotic vocabulary, which gives a special flavour and otherness to the texts, is considered.

Key words: Makhtumkuli, Turkmen poetry, artistic space, lexical marker, objective space, subjective space, mythological space.

Кутлимурадова Назокат Искандаровна.

Северный государственный университет,
г. Архангельск, Российская Федерация.

Преподаватель кафедры иностранных языков и
русского языка как иностранного.

ORCID 0009-0006-5480-660X.

E-mail: kutlimuradova1993@gmail.com

Kutlimuradova Nazokat Iskandarovna.

Northern State Medical University, Arkhangelsk,
Russian Federation.

Lecturer of Department of Foreign Languages and
Russian as a Foreign Language.

ORCID 0009-0006-5480-660X.

E-mail: kutlimuradova1993@gmail.com